

УДК 347.724:334.722(477):061.1OECD
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>

Л.В. СІЩУК,

завідувачка Лабораторії корпоративного права імені академіка Володимира Луця Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук, старший дослідник, м. Київ, Україна; e-mail: liliana8766@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

ВПЛИВ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЕСР НА ДІЯЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ

L.V. SISHCHUK,

Head, Academician Volodymyr Luts Laboratory of Corporate Law, Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine, Ph.D., Senior Researcher, Kyiv, Ukraine; e-mail: liliana8766@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9722-4347>

THE INFLUENCE OF THE OECD PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE FUNCTIONING OF JOINT STOCK COMPANIES IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом особливого значення набуває приведення національного корпоративного законодавства у відповідність до європейських стандартів. У цьому процесі важливу роль відіграють Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які виступають глобальним орієнтиром для формування ефективної системи управління акціонерними товариствами. Хоча за останні роки в Україні здійснено суттєвий прогрес у нормативному впровадженні зазначених стандартів, зокрема через оновлений Закон України "Про акціонерні товариства", у практичній площині все ще існують виклики, пов'язані з реальним застосуванням цих принципів, зокрема у сфері захисту прав акціонерів, цифрової взаємодії, прозорості діяльності органів управління та комунікаційної складової загальних зборів. **Метою** статті є визначення впливу Принципів корпоративного управління ОЕСР на правове регулювання та фактичну діяльність акціонерних товариств в Україні з урахуванням процесів євроінтеграції та гармонізації з міжнародними стандартами. **Методи.** Використано формально-юридичний метод, який застосований для аналізу нормативних актів (законів, директив, принципів), їх структури, логіки побудови та юридичної сили; порівняльно-правовий метод, що дозволив зіставити Принципи ОЕСР із директивами ЄС і українським законодавством; логіко-системний метод – для виявлення внутрішньої логіки та взаємозв'язків між різними правовими нормами в межах корпоративного регулювання, а також структурно-функціональний метод допоміг дослідити, як конкретні норми впливають на практичну діяльність акціонерних товариств та взаємодію їх учасників. **Результати.** Проаналізовано концептуальну та нормативну відповідність між Принципами корпоративного управління ОЕСР та положеннями основних директив ЄС. Оцінено стан імплементації цих стандартів у національне законодавство. Виокремлено позитивні зрушення, зокрема щодо структури управління та звітності, а також проблемні аспекти, які потребують доопрацювання. **Висновки.** Подальший розвиток корпоративного управління в Україні має базуватися на системному поєднанні Принципів ОЕСР, директив ЄС та національних правових традицій. Гармонізація корпоративного законодавства має забезпечити не лише відповідність *acquis communautaire*, а й підвищення довіри інвесторів, ефективності наглядових органів та сталий розвиток корпоративного сектору.

Ключові слова: корпоративне управління; ОЕСР; директиви ЄС; акціонерне товариство; акціонери; розкриття інформації; євроінтеграція

Problem statement. Following the signing of the Association Agreement between Ukraine and the European Union, aligning national corporate legislation with European standards has become a critical priority. In this context, the OECD Principles of Corporate Governance serve as a global benchmark for building effective and transparent corporate governance

systems. While significant progress has been made in the regulatory implementation of these principles in Ukraine, particularly through the adoption of the updated Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, practical application still faces a number of challenges. These include the effective protection of shareholder rights, digital participation in general meetings, transparency of board activities, and the communication dimension of corporate decision-making. The **purpose** of this article is to determine the impact of the OECD Principles of Corporate Governance on the legal regulation and actual operations of joint stock companies in Ukraine, taking into account the processes of European integration and harmonization with international standards. **Methods.** In the course of the research, the formal legal method was used to analyse legal acts (laws, directives, and principles), their structure, internal logic, and legal force. The comparative legal method enabled a comparison of the OECD Principles with EU directives and Ukrainian legislation. The logical-systemic method was applied to identify internal coherence and interconnections between various legal norms within the field of corporate regulation. Additionally, the structural-functional method helped examine how specific legal provisions affect the practical activities of joint stock companies and the interaction of their participants. **Results.** The article examines the conceptual and regulatory relationship between the OECD Principles and key EU corporate governance directives. It evaluates the extent of their implementation in Ukrainian law, highlights positive developments such as structural flexibility and enhanced reporting requirements, and identifies areas requiring further legal refinement. **Conclusions.** The future development of corporate governance in Ukraine should be based on a balanced integration of OECD principles, EU directives, and national legal traditions. Harmonization of Ukrainian corporate law with the *acquis communautaire* is essential not only for regulatory alignment but also for building investor trust, strengthening supervisory bodies, and promoting the sustainable development of the corporate sector.

Keywords: *corporate governance; OECD; EU directives; joint stock company; shareholders; disclosure of information; European integration*

Постановка проблеми

Україна зробила значний поступ у впровадженні Принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що нині вже відображено у нормативному оновленні акціонерного законодавства та активізації практики корпоративного контролю. Як відомо, вагомий вплив на формування таких євроінтеграційних правотворчих процесів в Україні було зроблено положеннями статті 387 Глави 13 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2014 році, в яких передбачено обов'язковість впровадження європейських стандартів корпоративного управління в діяльність українських компаній і, зокрема, тих, хто має державну частку в статутному капіталі, та поступового їх наближення до права ЄС [1].

У той же час втілення приписів у правозастосовну діяльність зумовило низку викликів – від недостатньої прозорості діяльності органів управління до необхідності захисту прав акціонерів, що свідчить про потребу у подальшому осмисленні міжнародних стандартів та їх втіленні відповідно до українських реалій. Більше того, як зазначала В.А. Васильєва, у нашій правовій системі є багато спеціальних норм, які конкурують між собою, і визначити пріоритетність тієї чи іншої на підставі доктринального тлумачення досить проблемно. Тому у сфері корпоративного права слід ревізувати насамперед спеціальні нормативні акти, які прийняті у формі закону [2,

с.136]. Вказана думка є досить слушною з огляду на зміни у державному секторі економіки, що пов'язано із скасуванням Господарського кодексу України, необхідністю перетворення державних підприємств у підприємницькі товариства, прийняттям нових нормативно-правових актів та внесенням змін до чинних актів. У зв'язку з цим на законодавчому рівні мають бути відображені стандарти корпоративного управління з акцентом на особливості їх запровадження у підприємницьких товариствах з 100 % державною часткою, діяльність яких впливає і на розвиток та відновлення ринкової економіки в Україні, і на майнове становище нашої держави, як суб'єкта права, на міжнародній арені.

Таким чином, питання аналізу Принципів корпоративного управління ОЕСР, їх деталізації в директивах ЄС, норми яких спрямовані на підвищення ефективності та прозорості корпоративного управління європейських компаній, а також їх втілення у нормах вітчизняного корпоративного законодавства відзначається своєю актуальністю як з точки зору продовження правотворчих процесів у частині формування відповідності корпоративного управління в українських компаніях європейським стандартам, так й з позиції реального втілення законодавчих положень у правозастосовну практику. Оскільки акціонерні товариства є найбільш оптимальної формою юридичної особи, що є відомою та застосованою на міжнародній та європейській арені економічного простору, то саме через ана-

ліз вітчизняних норм про акціонерні товариства можна окреслити реальний вплив Принципів корпоративного управління ОЕСР на діяльність підприємницьких товариств в Україні та визначити прогалини, які потребують доопрацювання.

Метою статті є визначення впливу Принципів корпоративного управління ОЕСР на правове регулювання та фактичну діяльність акціонерних товариств в Україні з урахуванням процесів євроінтеграції та гармонізації з міжнародними стандартами. Її *новизна* полягає у комплексному аналізі взаємозв'язку між Принципами корпоративного управління ОЕСР, європейськими директивами з корпоративного права та управління і українською моделлю корпоративного регулювання з урахуванням специфіки функціонування акціонерних товариств у відновній ринковій економіці. *Завданням* статті є проаналізувати зміст і правову природу Принципів корпоративного управління ОЕСР як джерела "м'якого права", їх відображення у рекомендаціях директив ЄС, а також дослідити рівень імплементації цих принципів у вітчизняне законодавство, що регулює діяльність акціонерних товариств. У такому форматі дослідження можна визначити ключові виклики та проблеми у застосуванні зазначених принципів у корпоративній практиці українських акціонерних товариств з можливістю надання пропозицій щодо вдосконалення нормативної бази з урахуванням міжнародних рекомендацій.

Принципи корпоративного управління ОЕСР та ключові директиви Європейського Союзу: концептуальне поєднання

Принципи корпоративного управління ОЕСР стали рушійною силою зародження корпоративної культури компаній як на рівні законодавства значної кількості країн світу, так й на рівні локальних актів кожної компанії, що прагне до прозорості та ефективності управління незалежно від території своєї діяльності та вимог законодавчих актів, що регулюють її діяльність. Принципи ОЕСР сприймаються як правила "м'якого права" ("soft law"), що мають рекомендаційний характер і встановлюють глобальні стандарти належного управління компаніями, особливо тими, чії акції перебувають в обігу на публічних ринках. При цьому вказані Принципи стали базою для розробки та/або удосконалення положень директив Європейського Союзу, спрямованих на регулювання діяльності компаній на європейському ринку. Адже особливістю директив ЄС є те, що їх норми є обов'язковими до

імплементації для держав-членів ЄС і для країн, які гармонізують своє законодавство в межах євроінтеграції, включно з Україною.

Таким чином, Принципи корпоративного управління ОЕСР, хоча мають рекомендаційний характер для будь-якої країни, але вони можуть слугувати орієнтиром для компаній, якщо вони бажають розвивати корпоративну культуру та удосконалювати власну систему корпоративного управління для зміцнення авторитету серед інвесторів, кредиторів, експертів та інших стейкхолдерів. У той же час Директиви ЄС деталізовано визначають технічні інструменти втілення Принципів корпоративного управління ОЕСР в життя та мають більш предметний характер, що сприяє їх відтворенню в національному законодавстві та на практиці. Тим не менш, незалежно від цілей застосування, стандарти корпоративного управління окреслено у рамках міжнародних рекомендацій та європейських директив з метою надання спільного бачення щодо розробки правил корпоративного управління та поведінки членів органів управління у компаніях.

Принципи корпоративного управління ОЕСР включають п'ять базових стандартів, а саме: система корпоративного управління повинна захищати права акціонерів, забезпечувати однаково справедливе ставлення до акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів, визнавати права зацікавлених осіб і заохочувати активне співробітництво між товариством та зацікавленими особами в створенні добробуту, робочих місць і забезпеченні стабільності фінансово успішних товариств, забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю управління, а також відповідальність ради перед товариством та акціонерами [3].

Якщо говорити про принципи захисту прав акціонерів та однакового справедливого ставлення до акціонерів, то в даному контексті Принципи корпоративного управління ОЕСР концептуально поєднані з Директивою Європейського Парламенту та Ради 2007/36/ЄС від 11 липня 2007 року [4] про здійснення певних прав акціонерів компаній, що котируються на біржі. Зокрема, Принципи закріплюють такі права акціонерів, як права на: 1) надійні методи реєстрації власності; 2) передачу акцій; 3) регулярне та своєчасне отримання необхідної інформації про товариство; 4) участь і голосування на загальних зборах акціонерів; 5) участь у виборах ради;

6) частку в прибутку товариства; 7) ефективні засоби захисту; 8) однакове ставлення до усіх акціонерів, які належать до одного класу, в тому числі однакові права голосу. Директива ЄС 2007/36/ЄС теж прямо передбачає рівне ставлення до акціонерів, які перебувають в однаковому становищі щодо участі та здійснення права голосу на загальних зборах, і зобов'язує держав-членів забезпечити, щоб компанія публікувала скликання загальних зборів не пізніше ніж за двадцять один день до дня проведення зборів, точно вказувала коли і де мають відбутися загальні збори, а також надавала пропонований нею порядок денний загальних зборів, визначала чіткий опис процедур, яких всі акціонери повинні дотримуватися, документи, що надають необхідну для акціонерів інформацію з питань порядку денного, забезпечила право вносити питання та зміни до порядку денного загальних зборів та подавати проекти рішень, забезпечила можливість голосування поштою або електронним засобами, вказала адресу веб-сайту, на якому буде розміщена необхідна інформація тощо. Кожна держава-член повинна забезпечити застосування єдиної дати реєстрації до всіх компаній.

У той же час, враховуючи нові виклики, що стосуються цифровізації бізнес-процесів і корпоративних процедур, не менш важливе значення у втіленні принципів корпоративного управління щодо реалізації та захисту прав акціонерів відіграла Директива (ЄС) 2017/828 Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2017 року про внесення змін до Директиви 2007/36/ЄС [5] щодо заохочення довгострокової участі акціонерів. У вказаній Директиві прямо зазначено, що держави-члени повинні забезпечити, щоб компанії мали право ідентифікувати своїх акціонерів, щоб на запит компанії або третьої сторони, призначеної компанією, посередники невідкладно повідомляли компанії інформацію щодо особи акціонера, щоб компанія мала можливість отримувати інформацію щодо особи акціонера від будь-якого посередника в ланцюжку, який володіє цією інформацією, щоб юридичні особи мали право виправляти неповну або неточну інформацію щодо особи своїх акціонерів. Окрім того, посередники мають сприяти здійсненню прав акціонером, включаючи право участі та голосування на загальних зборах, а у разі електронного голосування – надсилати електронне підтвердження отримання голосів. З наведених положень випливають базові правила, втілення яких у норми національного

права мають сприяти особі акціонера брати участь у загальних зборах акціонерів особисто або через представника у будь-якій формі, в тому числі електронній та заочній формі, а також забезпечувати належне та вчасне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів у будь-якій формі, їх належної ідентифікації компанією, надання можливості акціонерам голосувати та отримувати підтвердження про голосування і підрахунок голосів відповідною системою.

Щодо Принципу корпоративного управління ОЕСР про забезпечення прав зацікавлених осіб в управлінні товариством, то нині вказаний стандарт знайшов своє максимально необхідне втілення у Директиві (ЄС) 2024/1760 Європейського Парламенту та Ради від 13 червня 2024 року про комплексну перевірку корпоративної стійкості та про внесення змін до Директиви (ЄС) 2019/1937 та Регламенту (ЄС) 2023/2859 [6]. Адже Директива спрямована на залучення не тільки державних органів, але й приватних суб'єктів права до забезпечення соціальних прав людини, що забезпечують справедливі умови праці та захист навколишнього середовища, враховуючи зростаючу стурбованість споживачів та інвесторів щодо цих тем. У Директиві прямо зазначено, що процес належної перевірки повинен охоплювати шість кроків, а саме: 1) інтеграція належної перевірки в політики та системи управління; 2) виявлення та оцінка негативного впливу на права людини та навколишнє середовище; 3) запобігання, припинення або мінімізація фактичного та потенційного негативного впливу на права людини та навколишнє середовище; 4) моніторинг та оцінка ефективності заходів; 5) комунікація; 6) забезпечення виправних робіт.

Принцип розкриття інформації та прозорість системи корпоративного управління можна концептуально поєднати з Директивою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1132 від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративного права (кодифікація), в якій прямо закріплено норми про можливість передбачення на рівні національного законодавства онлайн-ого заснування компаній, онлайн-ого реєстрації філій та онлайн-ого подання документів та інформації [7]. Держави-члени забезпечують, щоб документи та інформація, включаючи будь-які зміни до них, могли подаватись онлайн до реєстру протягом строку, передбаченого законодавством держави-члена, де зареєстрована компанія. Держави-члени повинні забезпечити,

щоб походження і достовірність документів, поданих онлайн, могли бути перевірені електронними засобами. Окрім того, держави-члени мають вживати заходів, необхідних для забезпечення обов'язкового розкриття компаніями принаймні таких документів і даних, як установчий документ (статут), будь-які зміни нього, інформація про призначення на посаду, звільнення з посади і дані осіб як членів будь-якого органу компанії, будь-яка зміна зареєстрованого офісу компанії тощо. Не менш важливе значення має Директива Європейського Парламенту та Ради 2013/34/ЄС від 26 червня 2013 року про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, у якій закріплено положення про те, що річна фінансова звітність становить єдине ціле та для всіх підприємств містить, як мінімум, баланс, звіт про прибутки та збитки і примітки до фінансової звітності [8]. Окрім того, у Директиві визначено загальні принципи фінансової звітності, альтернативні основи оцінки основних засобів за переоціненою вартістю та оцінки справедливої вартості, загальні положення щодо балансу і звіту про прибутки та збитки, вимоги щодо складання консолідованої фінансової звітності тощо.

Принцип корпоративного управління ОЕСР щодо обов'язків ради вказує на те, що члени ради повинні діяти на основі всієї необхідної інформації, сумлінно, з належною обачністю та обережністю, в найкращих інтересах товариства та акціонерів. З урахуванням зазначеного, у директивах ЄС підкреслюються фідучіарні обов'язки директорів, необхідність незалежності членів ради. Зокрема, у Директиві (ЄС) 2017/828 ЄС встановлено обов'язок ради щодо прозорості політики винагороди членів ради [5]. Держави-члени повинні забезпечити, щоб компанія складала чіткий та зрозумілий звіт про винагороду, який містить вичерпний огляд винагороди, включаючи всі виплати в будь-якій формі, надані або належні протягом останнього фінансового року окремим директорам, зокрема новоприйнятими і колишніми директорам. Держави-члени повинні забезпечити, щоб річні загальні збори мали право проводити дорадче голосування щодо звіту про винагороду за останній фінансовий рік. Компанія повинна пояснити у наступному звіті про винагороду, як було враховано голосування загальних зборів. У Директиві ЄС 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 року також закріплено обов'язок ради забезпечувати інтеграцію нефінансових ризиків, таких як екологічні, соціальні, антикорупційні аспекти та відповіда-

льність ради за звітність у сфері ESG (екологія, соціум, управління) [9].

Отже, з аналізу Принципів корпоративного управління ОЕСР і директив ЄС випливає не просто концептуальне поєднання положень, що мають своє продовження у деталізації норм та покладенні зобов'язань на держави-члени щодо їх впровадження, забезпечення та дотримання, але й закріплюється загальне стратегічне бачення щодо вироблення прозорої та ефективної системи корпоративного управління, що може бути закріплена як на рівні міжнародного, європейського, національного права, так й на рівні локальних актів транскордонних, національних великих, середніх і малих компаній.

Імплементация Принципів корпоративного управління ОЕСР та положень директив ЄС у законодавство України

Акціонерні товариства в Україні створюються, як правило, для ведення бізнесу із великим обсягом капіталу та залученням інвесторів – банки, страхові компанії, енергетичні холдинги, аграрні корпорації, державні компанії або ті, що проходять приватизацію тощо. Тому перший Закон України "Про акціонерні товариства" було прийнято у 2008 році для того, щоб регламентувати цей сегмент корпоративних відносин та зробити "великий" бізнес врегульованим, прозорим і ефективним. Після підписання у 2014 році Угоди про асоціацію вказаний Закон зазнавав суттєвих змін у частині корпоративного управління шляхом прийняття спеціальних законів, норми яких адаптували та ввели в дію положення деяких європейських стандартів управління компаніями. Однак впевнена євроінтеграція та потреба виходу на міжнародні ринки у різних сферах діяльності спонукали до розробки нового законодавчого акта. Як результат, у 2022 році прийнято відомий нам новий Закон України "Про акціонерні товариства" [10], яким закладено основи вибору одно- чи дворівневої системи корпоративного управління акціонерним товариством у залежності від запиту приватних інвесторів і партнерів, яких українські компанії прагнуть долучити до своєї підприємницької діяльності.

Принципи корпоративного управління ОЕСР та положення згаданих вище директив ЄС, що концептуально поєднані з цими принципами, знайшли максимальне відображення у нормах Закону України "Про акціонерні товариства", базовими серед яких є положення про: гнучкий механізм вибору структури управління – за од-

норівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори та рада директорів, за дворівневої структури управління органами управління акціонерним товариством є загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний); організацію скликання та проведення загальних зборів акціонерів, а також способів їх проведення та прийняття рішень на цих зборах усіма акціонерами шляхом очного голосування, електронного голосування, або опитування (дистанційні загальні збори).

У контексті даного питання важливим стало гарантувати права акціонерів і забезпечувати однаково справедливе ставлення до них, що полягає не тільки у дотриманні процедурних положень закону про скликання та проведення загальних зборів, але й у наданні реальних можливостей для ефективного прийняття стратегічних рішень на цих зборах. У зв'язку з цим нині впливає досить важливе і неоднозначне питання, що потребує уточнення та виправлення на законодавчому рівні. Це пов'язано з можливістю реального обговорення питань порядку денного на загальних зборах акціонерів перед прийняттям рішень з цих питань, оскільки у Законі України "Про акціонерні товариства" передбачено, що тільки очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. А от електронні та дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи або шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України [10].

У даному аспекті варто погодитися з думкою С.О. Сліпченка, який зазначив, що загальні збори – це не тільки місце, де отримується інформація про господарську діяльність товариства та приймаються акціонерами рішення, а й форум, де акціонери можуть зустрітися, обмінятися думками і почути різні погляди, поспілкуватися між собою та з керівництвом товариства, поставити питання, обговорити відповіді на них, внести пропозиції, дебатовати тощо. Остання складова (комунікаційна складова) має настіль-

ки істотне значення для акціонерів та акціонерного товариства, що у законодавстві більшості країн-членів ЄС права задавати питання, відповідати на них, обговорювати останні, заперечувати, виступати та переконувати інших голосувати чи не голосувати за певні питання порядку денного, виділені окремо, як самостійні та повноцінні корпоративні права. Однак в Україні легальне визначення електронних загальних зборів акціонерів оминає таку складову останніх, як комунікація. Вбачається, що наведена невизначеність має бути усунена [11, с.165–166], що є цілком виправданим зауваженням, що потребує негайного внесення змін до спеціального закону.

Адже, наприклад, у Директиві ЄС 2007/36/ЄС прямо зазначено, що держави-члени дозволяють компаніям пропонувати своїм акціонерам будь-яку форму участі в загальних зборах електронними засобами: трансляція загальних зборів у режимі реального часу; двосторонній зв'язок у режимі реального часу, що дозволяє акціонерам звертатися до загальних зборів з віддаленого місця; механізм голосування, як до, так і під час загальних зборів, без необхідності призначення довіреної особи, яка фізично присутня на зборах. При цьому кожен акціонер має право ставити запитання щодо питань порядку денного загальних зборів [4].

З наведених положень додатково впливає підтвердження необхідності удосконалення вітчизняних норм права щодо забезпечення реалізації прав акціонерів та однакового ставлення до них, адже право комунікувати та ставити питання до прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів є однією з базових правомочностей, що існують поряд з правом на отримання інформації про скликання загальних зборів, про питання порядку денного та документи, які супроводжують детальних опис чи аргументування певних фактів з цих питань.

Щодо Принципу корпоративного управління ОЕСР про розкриття інформації, то нині це питання досить вдало врегульовано не тільки у Законі України "Про акціонерні товариства", але й у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" [12], в якому містяться положення щодо правил розкриття регульованої інформації на власному веб-сайті учасника ринків капіталу та подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Окрім того, визначено регулярну інформацію як річну та проміжну звітну інформацію про резу-

льтати фінансово-господарської діяльності емітента та відомості, що мають бути відображені у фінансових звітах, а також додатково визначено вимоги до звіту керівництва, що входить до річної інформації про емітента та включає звіт про корпоративне управління. У свою чергу звіт про корпоративне управління повинен обов'язково містити відомості: 1) одне з таких посилань на а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; в) всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень та іншу інформацію, визначену законом.

З огляду на вказане, варто звернути увагу на те, що за останні роки широкого поширення у світі та в Україні набули кодекси корпоративного управління. Вони покликані переконати інвесторів (передусім міноритарних) в тому, що компанії діятимуть в інтересах усіх акціонерів і створюватимуть їм можливість оперативного отримувати достатню інформацію про стан справ в компаніях [13, с.198]. Для прикладу, у Великій Британії існує Кодекс Кедбері, який представляє суть консенсусу стосовно того, що слід вважати найкращими методами корпоративного управління. Зокрема, рада повинна забезпечувати те, щоб жодна особа в компанії не була обмежена в можливості прийняття рішень; мати якнайменше трьох невиконавчих директорів, мінімум двоє з яких мають бути повністю незалежними; мати ревізійний комітет, що складається виключно з невиконавчих директорів [3]. Інший приклад – Німецький кодекс корпоративного управління, правила якого частково співпадають з важливими законодавчими положеннями, але переважно мають справу із деталізацією та розширенням існуючих законодавчих положень [3]. Цей Кодекс вступає в дію через добровільні односторонні прийняття його компаніями та пропонує чіткі переваги гнучкості порівняно із жорсткими нормативними вимогами.

В Україні теж зроблено важливий крок у цьому напрямку ще у 2020 році, що проявилось затвердженням НКЦПФР Кодексу корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, у якому закладено базові положення про цілі Компанії, права акціонерів і роль інших стейкхолдерів, загальні збори акціонерів, взаємодію компанії з акціонерами, наглядову раду, фідучіарні обов'язки та комітети наглядової ради, склад, функції і сфери відповідальності наглядової ради, корпоративного секретаря і його доступу до експертних консультацій з питань управління і комплаєнсу, співпрацю між виконавчим органом і наглядовою радою, розкриття інформації, фінансову та нефінансову звітність, незалежний зовнішній аудит та внутрішню систему контролю тощо [14, с.3–5]. Оскільки належне управління зміцнює довіру до товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів та інших зацікавлених осіб, то саме Кодекс корпоративного управління НКЦПФР є базою для запозичення у створенні власних кодексів корпоративної поведінки вітчизняних акціонерних товариств, які зобов'язані або розробити цей кодекс або використовувати Кодекс, затверджений НКЦПФР, про що інформувати у звіті корпоративного управління за рік.

Водночас В.В. Васильєва зазначає, що в Україні відсутня достатня прозорість структури власності та кінцевих бенефіціарів, що сприяє процвітанню корупції, відмиванню грошей та ухиленню від сплати податків, що загалом погіршує інвестиційний фон та знижує привабливість корпоративного сектору. Багато компаній подають неповну або неточну інформацію про кінцевих бенефіціарів, що ускладнює перевірку реальних власників активів. Часто використовуються номінальні власники або складні структури власності через кілька юрисдикцій, що робить виявлення справжніх бенефіціарів майже неможливим [15, с.26]. Відсутня й повна інтеграція із міжнародними базами даних, у зв'язку з чим саме розробка більш розширених інструментів для автоматичної перевірки поданих даних, включаючи інтеграцію з міжнародними базами даних (наприклад, OpenCorporates, FATF), мала би допомогти полегшити виявлення неточних або неповних даних про кінцевих бенефіціарних власників [15, с. 27]. Тому питання удосконалення законодавства щодо запровадження реальних інструментів контролю за компанією та її власниками нині на часі.

Гармонізація корпоративного управління в Україні з *acquis communautaire*

В умовах незавершеної євроінтеграції стратегічні напрацювання подальшої адаптації вітчизняного законодавства до стандартів ЄС продовжуються. У ч.2 ст.2 і ст.3 Закону України "Про правотворчу діяльність" [16] зазначається, що правотворча діяльність в Україні регламентується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України та прийнятими відповідно до них підзаконними нормативно-правовими актами, а одним із базових принципів є верховенство права, що включає і принципи законності, і юридичної визначеності, і запобігання зловживанню повноваженнями, і рівності перед законом.

З огляду на принцип верховенства права стало не менш важливе питання удосконалення не тільки спеціальних законів, але й кодифікованих актів. Тому в Концепції оновлення ЦК України було запропоновано закріпити у ст.83 ЦК України вичерпний перелік організаційно-правових форм юридичних осіб з одночасною відмовою від архаїчних конструкцій юридичних осіб [17, с.9]. І.О. Ромащенко зазначає, що такий підхід розробників оновленого ЦК України заслуговує на підтримку і є виправданим для виділення в основному акті системи юридичних осіб приватного права, а також загальних положень про підприємницькі товариства, у тому числі про господарські товариства та виробничі кооперативи [18, с.450].

Хоча рекодифікація ЦК України ще триває, тим не менш деякі важливі зміни до ЦК України вже внесені, а саме про поняття корпоративних прав учасників юридичних осіб (ст.96¹), про управління товариством у частині визначення повноважень членів органів управління юридичних осіб (ст.92) [19]. Для прикладу, у ч.1 ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства" вказано, що посадові особи повинні діяти в інтересах товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм статутом акціонерного товариства та законодавством [10]. Схожі положення визначено й у ч.3 ст.92 ЦК України, згідно яких орган або особа, яка виступає від імені юридичної особи, а також яка є членом колегіального виконавчого органу, наглядової ради або ради директорів юридичної особи, набуває відповідних обов'язків, зокрема зобов'язана діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом юридичної особи і

законодавством, і у спосіб, який, на її добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності юридичної особи, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів [19]. Як бачимо, вказані положення щодо обов'язків посадових осіб нині отримали поширення не тільки щодо акціонерних товариств, а й до інших організаційно-правових форм юридичних осіб.

При цьому, як відзначає Ю.М. Жорнокуй, фактично обов'язки осіб, які становлять органи підприємницького товариства, можна поділити на дві групи: 1) внутрішні корпоративні обов'язки, пов'язані з добросовісним і розумним управлінням товариством або виконанням інших обов'язків, пов'язаних з внутрішньою організацією його функціонування, у межах їхніх повноважень; 2) зовнішні корпоративні обов'язки, пов'язані з участю в цивільному обороті від імені такого товариства, набуттям для нього цивільних прав і обов'язків у межах повноважень, наданих законодавством або установчим документом [20, с.184–185]. Вказаний поділ обов'язків на внутрішні та зовнішні можна провести з урахуванням таких критеріїв, як діяти виключно в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих статутом і законодавством.

Окрім того, норми ст.92 ЦК України окреслюють можливість створення однорівневої та дворівневої структури управління юридичною особою. З огляду на вказане варто зазначити про внесення змін до ст.11² Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління" [21], в якій передбачається обов'язковість обрання дворівневої структури управління та утворення наглядової ради у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, якщо вони відповідають критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України у Політиці державної власності або встановленим законом, а також можливість застосування однорівневої структури управління з радою директорів.

Вказані положення набувають особливого значення у світлі скасування ГК України, запровадження перехідного періоду у три роки та зобов'язання державних підприємств припинити свою діяльність у результаті перетворення або ліквідації. При цьому вказується, що державне комерційне підприємство, казенне підприємство

перетворюється в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, або в державне некомерційне товариство [22]. Вказані процеси звісно потребують окремого наукового дослідження, але вкотре додатково аргументують важливість запровадження у корпоративне законодавство України чесних, прозорих та ефективних принципів корпоративного управління, які мають забезпечувати не тільки розвиток компанії та її прибутки, але й інформувати суспільство про свою діяльність, майнові операції, структуру власності тощо.

Висновки

Імплементация Принципів корпоративного управління ОЕСР та положень директив ЄС у вітчизняне законодавство сприяє формуванню сучасної моделі корпоративного управління, заснованої на принципах прозорості, підзвітності та ефективності. Закон України "Про акціонерні

товариства" 2022 року демонструє поступову гармонізацію з *acquis communautaire*, однак окремі аспекти, зокрема цифрова комунікація акціонерів, висвітлення інформації про структуру власності та бенефіціарних власників, потребують додаткового нормативного вдосконалення. Подальший розвиток корпоративного регулювання має ґрунтуватися на поєднанні міжнародних стандартів і національних правових традицій з урахуванням актуальних викликів відновної економіки України.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє, що не має жодного конфлікту інтересів, який міг би вплинути на зміст цієї публікації.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
2. Васильєва В. А. Проблеми розвитку корпоративного права. *Приватне право*. 2013. № 1. С. 135–145.
3. Принципи корпоративного управління ОЕСР (2002): Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів): Збірник. Міжнародна фінансова корпорація. 2002. 235 с. http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravljenija.pdf
4. Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007L0036>
5. Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj/eng>
6. Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>
7. Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2017/1132 від 14 червня 2017 року щодо деяких аспектів корпоративного права (кодифікація). ОВ L 169 30. 06. 2017, с. 46. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-17#Text
8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj/eng>
9. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>
10. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 18-19. Ст. 81. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#top>
11. Сліпченко С. О. Право акціонера на участь у електронних загальних зборах товариства. *Васильєвські читання: Збірник наукових праць за матеріалами XXII Міжнародної науково-практичної*

- конференції (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2024 р.) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. канд. юрид. наук Л. В. Сіщук. Івано-Франківськ, 2024. С. 163–167.
12. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 31. Ст. 268. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#top>
 13. Іорґачова *М. І.* Кодекси корпоративного управління – напрямок. Розвитку корпоративних відносин у країні. *Вісник соціально-економічних досліджень*. 2011. № 41(2). С. 193–201.
 14. Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації: Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2020 № 118. <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/>
 15. Васильєва В. В. Загальний огляд проблеми з доступом до інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарів в Україні та можливі шляхи вирішення. *Васильєвські читання: Збірник наукових праць за матеріалами XXII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2024 р.) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України; за ред. канд. юрид. наук Л. В. Сіщук. Івано-Франківськ, 2024. С. 25–28.*
 16. Про правотворчу діяльність: Закон України від 24.08.2023 № 3354-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 93. Ст. 364. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text>
 17. Concept for the Renewal of the Civil Code of Ukraine. Kyiv: Publishing House "ArtEk", 2020. 128 p.
 18. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнецової. Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2021. 690 с.
 19. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40-44. Ст. 356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
 20. Жорнокуй Ю. М. Інститут юридичної особи у контексті розвитку цивільного права України: проблеми удосконалення конструкції. *Цивільне право України: погляд у майбутнє: збірник наукових праць до 70-річчя з дня народження Наталії Семенівни Кузнецової / за заг. ред. Р. О. Стефанчука, О. О. Кота. Одеса: Видавництво "Юридика", 2024. С. 176–199.*
 21. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління: Закон України від 22.02.2024 № 3587-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3587-20#top>
 22. Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб: Закон України від 09.01.2025 № 4196-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text>

REFERENCES

1. *Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and its Member States, on the other]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (in Ukr.).
2. Vasylieva, V. A. (2013). Problemy rozvytku korporatyvnoho prava [Problems of corporate law development]. *Pryvatne pravo*, (1), 135–145 (in Ukr.).
3. *OECD Corporate Governance Principles (2002): Pryntsypy korporatyvnoho upravlinnia OESR: Mizhnarodni ta natsionalni standarty korporatyvnoho upravlinnia (zbirnyk kodeksiv ta pryntsypiv)* [International and National Standards of Corporate Governance: A Collection of Codes and Principles. International Finance Corporation]. Zbirnyk. Mizhnarodna finansova korporatsiia. http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/stand_korp_upravlenija.pdf (in Ukr.).
4. *Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007L0036>
5. *Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/828/oj/eng>
6. *Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>
7. *Dyrektyva (leS) 2017/1132 Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady vid 14 chervnia 2017 roku shchodo deiakyykh aspektiv korporatyvnoho prava (kodyfikatsiia)* [Directive (EU) 2017/1132 of the European Par-

- liament and of the Council of June 14, 2017 relating to certain aspects of company law (codification)]. OB L 169 30. 06. 2017 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-17#Text (in Ukr.).
8. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj/eng>
 9. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj/eng>
 10. Pro aktsionerni tovarystva [On Joint Stock Companies]. Zakon Ukrainy (27.07.2022 No. 2465-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (18-19), 81 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#top> (in Ukr.).
 11. Slipchenko, S. O. (2024). Pravo akcionera na uchast u elektronnykh zahalnykh zborakh tovarystva [The shareholder's right to participate in electronic general meetings of the company]. In: Sishchuk, L. V. (Red.). *Vasylievski chytannya: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XXII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Ivano-Frankivsk, 4-5 zhovtnya 2024 r.) / NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy. Ivano-Frankivsk (s. 163–167) (in Ukr.).
 12. Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky (2006). [On Capital Markets and Organized Commodity Markets]. Zakon Ukrainy (23.02.2006 No. 3480-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 268. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#top> (in Ukr.).
 13. Iorhachova, M. I. (2011). Kodeksy korporatyvnoho upravlinnia – napriamok. Rozvytku korporatyvnykh vidnosyn u kraini [Corporate governance codes – direction. Development of corporate relations in the country]. *Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen*, 41(2), 193–201 (in Ukr.).
 14. *Kodeks korporatyvnoho upravlinnia: kliuchovi vymohy i rekomendatsii* [Corporate Governance Code: key requirements and recommendations]. Zatverdzheno rishenniam Natsionalnoi komisii tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku (12.03.2020 No. 118). <https://www.nssmc.gov.ua/documents/kodeks-korporatyvnoho-upravlinnia-kliuchovi-vymohy-i-rekomendatsii/> (in Ukr.).
 15. Vasylieva, V. V. (2024). Zahalnyi ohliad problemy z dostupom do informatsii pro strukturu vlasnosti ta kintsevykh benefitsiariv v ukraini ta mozhyvi shliakhy vyrishennia [A general overview of the problem of access to information on the ownership structure and ultimate beneficiaries in Ukraine and possible solutions]. In: Sishchuk, L. V. (Red.). *Vasylievski chytannya: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XXII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi* (m. Ivano-Frankivsk, 4-5 zhovtnya 2024 r.) / NDI pryvatnoho prava i pidpryyemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy. Ivano-Frankivsk (s. 25–28) (in Ukr.).
 16. Pro pravotvorchu diialnist [On lawmaking activity]. Zakon Ukrainy (24.08.2023 No. 3354-9). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (93), 364. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#Text> (in Ukr.).
 17. Concept for the Renewal of the Civil Code of Ukraine. Kyiv: Publishing House "ArtEk", 2020.
 18. Kuznietsova, N. S. (2021). (Red.). *Rekodifikatsiia tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy: vyklyky chasu* [Recodification of the civil legislation of Ukraine: challenges of the time]. Monohrafiia. Odesa: Vydavnychiy dim "Helvetyka" (in Ukr.).
 19. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV [Civil Code of Ukraine No. 435-IV]. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2003, №№ 40-44, st.356. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text> (in Ukr.).
 20. Zhornokui, Yu. M. (2024). Instytut yurydychnoi osoby u konteksti rozvytku tsyvilnoho prava Ukrainy: problemy udoskonalennia konstruktsii [The Institute of Legal Entity in the Context of the Development of Civil Law of Ukraine: Problems of Improving the Design]. In: Stefanchuk, R. O. & Kot, O. O. (Reds.). *Tsyvilne pravo Ukrainy: pohliad u maibutnie: zbirnyk naukovykh prats do 70-richchia z dnia narodzhennia Natalii Semenivny Kuznietsovoi*. Odesa: Vydavnytstvo "Iurydyka", (s. 176–199) (in Ukr.).
 21. *Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia* [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance]. Zakon Ukrainy (22.02.2024 No. 3587-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3587-20#top> (in Ukr.).
 22. *Pro osoblyvosti rehuliuвання diialnosti yurydychnykh osib okremykh orhanizatsiino-pravovykh form u perekhidnyi period ta obiednan yurydychnykh osib* [On the peculiarities of regulating the activities of legal

entities of certain organizational and legal forms in the transitional period and associations of legal entities]. *Zakon Ukrainy* (09.01.2025 No. 4196-9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4196-20#Text> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 82 pp. 190–201 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.15560611
http://forumprava.pp.ua/files/190-201-2025-2-FP-Sishchuk_23.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_23.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.06.2025
Accepted: 16.06.2025
Published: 23.06.2025
Available online: 23.06.2025

Cite as:

Сіщук, Л. В. (2025). Вплив принципів корпоративного управління ОЕСР на діяльність акціонерних товариств в Україні. *Форум Права*, 82(2), 190–201. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>

Sishchuk, L. V. (2025). Vplyv pryntsyviv korporatyvnoho upravlinnya OESR na diyalnist aktsionerlykh tovarystv v Ukraini [The Influence of the OECD Principles of Corporate Governance on the Functioning of Joint Stock Companies in Ukraine]. *Forum Prava*, 82(2), 190–201. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560611>